

IFRS Contribui

IFRS CONTRIBUI

Organização: <sigilo>

Contato: <sigilo>

Coordenadora: Anelise D'Arísbo

Grupo de trabalho:

Anelise D'Arísbo

Luiza Venzke Bortoli Foschiera

Tatiane Pellin Cislághi

Áreas apontadas no formulário de demandas

Porte da Empresa	Produtora <sigilo>
Área de Atuação	Produção de Alimentos <sigilo>
Nome Social	<sigilo>
Mídias Sociais	<sigilo> (Instagram) - 1.145 seguidores <sigilo> (20+) Facebook (Facebook) – 751 seguidores

A empresa <sigilo> registrou demanda no IFRS Contribui informando que gostaria de uma assessoria para tornar seu negócio mais lucrativo e visível para a comunidade. Estruturando e agregando conhecimento para diversas áreas dentro da <sigilo> além da produção.

Demandas surgidas na reunião

Planejamento Estratégico:

Sempre é ideal começar pelas diretrizes organizacionais e diagnóstico ambiental, posicionamento e estudo de mercado para então proceder às demais ações. Importante aqui buscar possíveis parcerias.

Marketing:

<sigilo> gostaria de focar na Cesta de produtos. Gostaria de trabalhar o outbound marketing e a fidelização de clientes voltados ao <sigilo>.

- Trabalhar mídias sociais: Calendário de postagens para organizar frequência de postagens, gerar conteúdo para engajamento;
- Fazer portfólio digital;
- Fazer material físico – folder, cartão de fidelização (de cestas);
- Desenvolver estudo sobre fotografia para mídias sociais (apêndice);
- Procura pelo cliente: prefeitura faz grupos para grávidas, levar material.

Operacional:

- Pesquisa sobre fornecedores de embalagens,

1) PLANEJAMENTO:

Diretrizes Organizacionais – Proposta

Missão: Proposta

- 1) “Oferecer alimentos <sigilo> , produzidos nos princípios da <sigilo> familiar com amor e em harmonia com o <sigilo> visando ao bem-estar de nossos clientes”.

Visão: Proposta

- 1) “Ser referência na Serra Gaúcha no <sigilo> e comercialização de produtos <sigilo> , oferecendo-os de forma diversificada e com qualidade, entregando saúde e sabor em forma de alimentos”.

Valores:

- Alimentação <sigilo> saudável;

- <sigilo> familiar e desenvolvimento sustentável da região;
- Produção <sigilo> com certificação participativa;
- Qualidade na produção;
- Ética nas relações com fornecedores, clientes e demais parcerias;
- Diversificação, zelo e cuidado nas entregas;
- Sustentabilidade ambiental, social e econômica

Posicionamento de Mercado

Estratégia com foco na Diferenciação, por ofertar produtos <sigilo> de procedência e com certificação, apresentando potencial de adaptabilidade em relação à sazonalidade da produção de cada estação. Possui diversos cultivares para suprir a demanda da época de cultivo. E a oportunidade de agregar valor aos alimentos produzidos na propriedade, por meio da oferta de cestas personalizadas. A <sigilo> atende aos mercados, consumidor final e varejista e em breve iniciará o ingresso em feiras. Ainda possui poucos compradores. Com mercado restrito, o volume comprado por um único cliente representa grande parcela na lucratividade, o poder de barganha aumenta, pois o fornecedor se sente ameaçado, podendo perder grande parte do faturamento, principalmente se há facilidade na obtenção de produtos substitutos.

Alguns dos principais Critérios Competitivos Elencados foram:

- Marketing com Sustentabilidade e Alimentos Saudáveis;
- O desenvolvimento de novos produtos, embalagens diferenciadas e a confecção de material para divulgação impressa e digital;
- Produção local, familiar e sustentável;
- Produto adaptável à demanda;
- Apresentação dos produtos.

Base Geral de Clientes Identificados:

- Consumidor Final;
- Lojas/Varejos (potencial).
- Clientes de Feiras
- Potencial - entes públicos (Prefeitura e Estado);

Rivalidade entre Competidores Existentes

A importância dos concorrentes é apresentada em forma de lançamentos de novos produtos, busca por melhoria nos serviços ou produtos, promoções e descontos. A competição é mais intensa quando existe um grande número de competidores ou possuem o mesmo tamanho e poder que buscam a liderança, os concorrentes apontados foram: Pillati Agronegócio, Horti Rossi, Veadrigo Horti. Importa adicionar que no âmbito local, os

concorrentes têm potencial de serem também parceiros para fomentar entregas de produtos mais completas (considerando as dificuldades apontadas na reunião de diagnóstico, como a diversidade de produtos).

- Possíveis clientes/parcerias:

<u>Nutricionistas</u>	<u>Médicos</u>
Gabriele L. Caprara – Nutricionista Infantil CRN2 9167 - 5499182.1110 gabriele.nutri@yahoo.com.br	Carolina Neis – Gastropediatria – 54 – 99185-6367
Shelen Lopes – Nutricionista Atende na: Harmonizar Fisioterapia e Saúde Integrada Rua Pedro Rosa, 578 Bairro Progresso Bento Gonçalves RS Fone (54) 3451.2259 ou 9191.2244 E-mail: shelenlopes@hotmail.com www.centroharmonizar.com.br	Raquel Fracalossi – Pediatra – 54 9974-2275 – 54 – 3055 - 4030

- Pode fazer parcerias com segmentos relacionados à saúde (nutricionistas, pediatras, academias, lojas de suplementos, etc); Solicitar lista de transmissão, se possível dos clientes para a oferta dos produtos;

- Escolas infantis:

<https://www.escolas.inf.br/rs/nova-prata>

<https://aprimoramente.com/guia/educacao-infantil/presencial/bento-goncalves-rs?p=4;>

- Parcerias com lojas especializadas (de produtos <sigilo>) (Mercê122; Buona Tavola; Divina Terra; Nação Verde; Tubuna (Rodrigo Belora) Armazém <sigilo> - Rua Marques de Souza, 368 - Bairro São Francisco, Bento Gonçalves, RS, (54) 99202-3940 - [instagram.com/armazem.<sigilo>.bg](https://www.instagram.com/armazem.<sigilo>.bg)), hotéis, restaurantes.

- Também pode fazer parcerias com clínicas e empresas que prestam atendimento para as pessoas com restrições alimentares e podem indicar ela como uma alternativa na alimentação; clínicas de gestantes, como a Gestar: [gestarclinicaobstetrica](https://www.gestarclinicaobstetrica.com.br)

Gestar Clínica Obstétrica / Obstetrícia, ginecologia e mastologia

Estudo de Mercado

“No campo dinâmico da <sigilo>, o acesso a dados de boa qualidade sobre a <sigilo> ajuda a medir o sucesso na consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e serve como um recurso para análise sólida e tomada de decisão baseada em dados por pesquisadores, formuladores de políticas, atores da indústria e outras partes interessadas ao longo toda a cadeia de valor. Os dados também podem apoiar o desenvolvimento de um ambiente político favorável, regulamentos e padrões confiáveis, bem como transparência no setor <sigilo>” (WILLER; SCHLATTER; TRÁVNÍČEK, 2023, p.11).

Em 2021, foram registrados mais de 76,4 milhões de hectares de terras <sigilo>, incluindo áreas em conversão. As regiões com as maiores áreas de terras <sigilo> são a Oceania (36,0 milhões de hectares – quase metade das terras <sigilo> do mundo, aproximadamente 47 por cento) e a Europa (17,8 milhões de hectares, 23 por cento). A América Latina tinha 9,9 milhões de hectares (13 por cento), seguida pela Ásia (6,5 milhões de hectares, 8,5 por cento), América do Norte (3,5 milhões de hectares, 4,6 por cento) e África (2,7 milhões de hectares, 3,5 por cento). O uso da terra e os detalhes das culturas estavam disponíveis para mais de 92% das terras <sigilo>. Alguns países com áreas <sigilo> muito grandes, como Brasil e Índia, tinham pouca ou nenhuma informação sobre o uso de suas terras (TRÁVNÍČEK et al., 2023, p. 20). Em relação às regulamentações, de acordo com os últimos dados coletados pela IFOAM - International Federation of <sigilo> Movements - Federação Internacional dos Movimentos de <sigilo>, em 2022, 74 países haviam implementado totalmente as regulamentações sobre <sigilo>. Vinte e um países tinham regulamentos <sigilo> que não foram totalmente implementados e 15 estavam elaborando legislação. As regiões com mudanças significativas foram a União Europeia, a América do Norte e a região do Pacífico (TRÁVNÍČEK et al., 2023, p. 23).

A produção e consumo de produtos <sigilo> está em constante crescimento no mundo, devido a conscientização da população em optar por produtos <sigilo>, diminuindo o risco de doenças, e o foco na sustentabilidade. Cada vez mais os indivíduos buscam por segurança alimentar aliado a preservação do meio ambiente, requisitos que são atendidos pelos produtos com certificação <sigilo> (CAVALIERE; PERI; BANTERLE, 2016).

Segundo o Art.1o da Lei No10.831, de 23 de Dezembro de 2003, considera-se sistema <sigilo> de produção <sigilo> todo aquele em que se adotam técnicas específicas, mediante a otimização do uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos benefícios sociais, a minimização da dependência de energia não-renovável, empregando, sempre que possível, métodos culturais, biológicos e mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, em

qualquer fase do processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, e a proteção do meio ambiente (BRASIL, 2003).

No Brasil, apesar de <sigilo> enfrentar desafios como a falta de informação e capacitação dos produtores, a dificuldade de acesso a insumos Plano de Negócios <sigilo>, a concorrência desleal de produtos convencionais e a certificação dos produtos, o setor tem crescido e se desenvolvido (EMBRAPA, 2022).

Segundo o Data Guia: Especial Alimentos e Bebidas 2023, feito pelo Sebrae, deve ocorrer uma grande mudança nos hábitos alimentares da população mundial nos próximos anos, empresas usarão do desafio alimentício para criar vantagem competitiva. Para os Governos os custos de saúde podem mudar do foco de cura de doenças, para a melhoria geral do cuidado e bem-estar. E a inovação, impulsionada pelo aumento da conscientização e demanda do público, trará às pessoas mais opções de produtos sustentáveis e saudáveis a preços acessíveis. Outra tendência nesse segmento é a vantagem colaborativa, valorizando a produção da economia local, onde empresas procuram fornecedores mais próximos para comprar matéria-prima, facilitando sua logística, beneficiando principalmente os pequenos produtores.

A transparência na forma como são produzidos os alimentos <sigilo> tem grande influência no poder de escolha do consumidor final, visto que os adeptos desses produtos estão cada vez mais atentos e exigentes (SEBRAE, 2023).

Para se consolidar no mercado <sigilo>, a diversificação dos produtos oferecidos torna-se um diferencial.

***Sugestão de pesquisas futuras para parcerias:

- nutricionistas;
- nutricionista infantil;
- obstetras;
- escolinhas particulares para oferecer para o lanche;
- verificar na rede municipal como é o cadastro para ser fornecedor como agricultor familiar – 30% do valor repassado pelo programa deve ser investido na compra direta de produtos da <sigilo>, incentivando o crescimento econômico e sustentável, de acordo com o Caderno de Legislação 2022 do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). (ver em [Caderno de Legislação 2022 do PNAE já está disponível no portal do FNDE — Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação \(www.gov.br\)](#))

Referências:

BRASIL. Lei n.º10.831, de 23 de Dezembro de 2003. Dispõe a Agricultura Orgânica e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 2003.

CAVALIERE, A; PERI, M; BANTERLE, A. Vertical Coordination in Organic Food Chains: A Survey Based Analysis in France, Italy and Spain. Sustainability. 8, 2016.

EMBRAPA. Crescimento dos mercados orgânicos e de produção <sigilo>.Disponível em:<<https://www.embrapa.br/visao-de-futuro/sustentabilidade/sinal-e-tendencia/crescimento-dos-mercados-organicos-e-de-producao-agroecologica>>.Acesso em: 06 jul. 2023.

SEBRAE-PR. Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná –SEBRAE/PR. Tendências. Especial Alimentos e Bebidas. 2023.

WILLER, H.; SCHLATTER, B.; TRÁVNÍČEK, J. (Eds.) The world of <sigilo> statistics and emerging trends 2023. Research Institute of <sigilo> (FiBL) and Organics International (IFOAM). 24th edition.

Disponível em: <<http://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2023.html>>. Acesso em: 26 jul.2023.

2) OPERACIONAL:

Fornecedores de Embalagens: Susival, JS, Polisul, Arrua, CS Caixas, Insumos: Adubasul, Agrimar, Agropiá, Agrocaxias, Dillon biotecnologia, Econativa.

Os fornecedores de embalagem não dependem do setor agrícola, portanto tem grande poder de barganha, porque podem vender seus produtos para outros segmentos, tem mais amplitude na negociação de preço.

3) AÇÕES DE MARKETING.

- Estruturar Bio (já está boa, pequenas sugestões, observe):

ESTRUTURA PARA A BIO IDEAL

nome da conta rápido e simples com o mínimo de "@#!_" possíveis

seu logo ou sua foto ou foto da sua equipe

CTA (chamada para ação)

link com todos seus contatos para facilitar a vida do seu cliente

não precisa repetir o nome, aproveite para colocar seu segmento

o que você faz; qual seu objetivo aqui; ou do que essa conta se trata.

quem está por trás da marca

destaques para guiar os conteúdos pro seu público

@udom.lab

The infographic displays a smartphone screen showing a bio profile for 'udom.lab'. The profile includes a logo, 365 publications, 2,128 followers, and 754 posts. The bio text reads: 'Marketing & Design', 'Publicidade marketing pro seu negócio!', '@emidigital', 'Por @deborassney + @yarasantos Fale com a gente com 1 click', and 'Ver tradução link: ee/udom.lab'. Below the bio are social media icons for 'Consultoria', 'Dicas', '#promóde...', 'Retina', and 'Clon...'. The bottom of the screen shows a grid of content highlights. Annotations with arrows point to these elements, providing specific advice on how to structure the bio for better visibility and engagement.

Assim, Padronizar – logo em todas as fotos, destaques – fizemos uma sugestão com base na sua paleta de cores ([Design sem nome - Doc \(canva.com\)](#))

- Informações importantes (adicionar lista de produtos, opção de combo, forma de trabalho, horário de atendimento, etc.);

- Depoimento de clientes

- Imagens, vídeos e lembranças;

- Contatos

- Acompanhamento das redes sociais (análise das redes). Exemplo:

AVALIAÇÃO DAS POSTAGENS		
DATA	24 DE JANEIRO 2021	24 DE JANEIRO 2021
NÚMERO DE CURTIDAS VISUALIZAÇÕES	6 CURTIDAS	7 CURTIDAS
QUANTIDADE DE COMENTÁRIOS	0 COMENTÁRIOS	0 COMENTÁRIOS
DESCRIÇÃO DA POSTAGEM	FOTO DE UM FRANGO ASSADO COM DESCRIÇÃO CITANDO QUE É O MELHOR FRANGO ASSADO DE CARIBALDI E LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO.	FOTO FRANGO ASSADO COM PELENTA, NA DESCRIÇÃO ESTAVA SEU CONTATO WHATSAPP E DÍGITS-HORÁRIOS DE ATENDIMENTO.

- A partir desta avaliação, ampliar a divulgação nas mídias digitais;
- Ainda: calendário de postagens com organização, sugestões de criação de conteúdo, com cards para publicações.
- Sempre incluir a #, com as trends mais procuradas (ver no material das mídias sociais anexo).
- Criar espaço para quem está visualizando o perfil poder deixar seu telefone e fazer parte da lista de transmissão.

Conteúdos para o Feed.

Reels:

- Como acham que é X Como realmente é
- Curiosidades sobre teu trabalho
- Realizar “trends” = vídeos que estão em alta
- Mostre seu processo de trabalho...
- Dia de colheita;
- Mitos e verdades sobre o orgânico; Dicas, receitas, sucos, bolos, lembrar de usar # para gerar maior engajamento;
- Montagem dos combos – ainda há pouco sobre os combos.

Postagens:

- Depoimentos de consumidores (prova social); Verificar se já há algum depoimento, como mensagem de whats, que possa ser compartilhado.

- Sorteios e enquetes para engajamento;
- Evitar excesso de texto, foco em título curto e texto na descrição do post.

Fazer folder e portfólio (anexo modelo da feitió sem glúten, e mais exemplo de portfólio: Blue Modern Cashier Resume (canva.com) .) e enviar para as nutricionistas e possíveis parceiros indicados no estudo de mercado, bem como para grupos de público-alvo de interesse na cidade.

Para fidelização:

- Dar entrega grátis apenas a partir de valores maiores, tais como
- R\$50,00 - dar opção de buscar em determinado horário na casa;
- Fazer cartão fidelidade- nossa sugestão é dar um brinde na compra de combos, acima de 10 com valor mínimo de R\$50; e dar a sua Cesta retornável com seu logo como brinde para aqueles que fecham pedidos maiores - R\$100,00, por exemplo, ou ainda um produto, uma geleia.

Fizemos um modelo para você:

Imagem/link: <sigilo>

- Fazer listas de transmissão/mala direta de clientes, oferecendo os produtos do mês – pode ajustar no portfólio, e pode coletar dados a partir do Insta;

Caracterização da empresa

<sigilo> trabalha com o marido.

Adquiriu trator para maior independência de atuação.

Vai iniciar participação em <sigilo>.

Vende morangos e alface para mercados.

Clientes fixos - 25-35 por semana.

Produtos: brócolis, cenoura, alface, beterraba, de fora- batata doce, aipim. Cogumelos, morango, repolho, couve-folha, radici, rúcula, vagem. Tomate, tomate grape, moranga, abobrinha, temperos. Flores comestíveis e micro verdes

Principais- cenoura e beterraba

Combo: mínimo R\$15 - quer aumentar para R\$20

Participa de grupo de mulheres empreendedoras

Tem certificado de gestão participativa no núcleo serra

Preço- ainda não trabalha precificação, não cobra entrega

Cestas a domicílio – domingo manda imagem para uma lista de transmissão.

Média de valor da cesta R\$30,00

A Contadora ajuda na parte financeira.

Gestão da propriedade

Produtor <sigilo> certificado

Colheita na segunda e terça de manhã.

Monta as cestas nas quintas e de tarde faz a entrega.

Hoje faltam produtos. Pega com outros produtores para complementar.

Preparação para participação da feira.

Cestas – colhe o que vende

Maior dificuldade de procurar o cliente

Qual é o nicho certo do mercado? Mulheres grávidas, pessoas doentes.

Quer consumidor assíduo.

Daqui a 2,5 meses para ter um bom produto.

Tem duas estufas.

Como precificar o produto orgânico

Não cobra entrega

R\$30 - R\$35 reais a média da cesta

Carro-chefe: cenoura, beterraba, alface, rúcula

Sacola reutilizável

Parceria feijão e arroz <sigilo>.

Sugestões de ação

- CONVITE: Fotos profissionais – vir no encontro do IF + Empreendedor;
 - Prefeitura tem encontro com grávidas – mostrar benefícios do produto e da alimentação orgânica – portfólio;
 - Procurar Associação mais forte para trocas e para visualizar a possibilidade de oferecer lanche – política agricultura familiar – tentar se inserir;
 - Elevar a quantidade de produtos para os clientes desejarem adquirir mais, visualizarem mais benefícios – ex.: Arroz e feijão orgânicos e até geléias, parcerias com agroindústrias;
 - Parcerias com lugares próximos ou para entrega uma vez por semana se forem pedidos maiores, em lugares mais distantes – ver locais
 - Quando vier de carro- oferecer para o público de Bento (inclusive profes 😊);
Fazer cards específicos para os produtos que podem ser levados de carro. Verificar possibilidade de criar lista de transmissão para Bento ou, ao menos, ter contatos para avisar quando terá produtos.
-
- Fazer o registro da marca.

o Acesso ao órgão governamental: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/guia-basico>